
PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

DOI: 10.5281/zenodo.13770522

Aivlys Sibelle da Silva Pereira¹

¹Mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais – IFRN

E-mail: aivlyssibelle@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9914791154631505>

Leandro Silva Costa²

²Mestrado profissional em uso sustentável de recursos naturais – IFRN

E-mail: leandro.costa@escolar.ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4991977240761750>

RESUMO: Este artigo revisa práticas de educação ambiental e sustentabilidade, destacando a importância da educação ambiental como uma ferramenta essencial para promover a conscientização e a ação ambiental desde a infância. A integração de conceitos de sustentabilidade no currículo escolar é considerada imprescindível para a formação de cidadãos críticos e responsáveis, capazes de contribuir efetivamente para a preservação do meio ambiente. Utilizando uma metodologia de revisão bibliográfica, o estudo analisa a eficácia de diversas práticas de educação ambiental e sustentabilidade implementadas em escolas brasileiras, com foco especial na percepção dos alunos sobre questões ambientais. Os resultados demonstram que práticas educativas bem estruturadas são fundamentais para o desenvolvimento de uma consciência ecológica. A revisão revela que a integração contínua da educação ambiental e sustentabilidade nos currículos escolares não apenas enriquece o conhecimento dos alunos, mas também os capacita a tomar decisões informadas em prol de um futuro mais sustentável. O estudo conclui que a educação ambiental e a sustentabilidade, ao serem incorporadas de maneira sistemática e contínua nas instituições educacionais, não apenas promovem um maior entendimento sobre o meio ambiente, mas também incentivam atitudes e comportamentos proativos em relação à proteção ambiental, a implementação de programas educativos focados em sustentabilidade nas escolas brasileiras tem mostrado resultados positivos na formação de uma mentalidade ecológica entre os alunos, preparando-os para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Educação ambiental; Ensino sustentável; Interdisciplinaridade; Meio ambiente.

1. INTRODUÇÃO

A crescente degradação ambiental, agravada pelas mudanças climáticas, poluição e uso insustentável dos recursos naturais, gera uma necessidade urgente de adotar práticas sustentáveis em todas as esferas da sociedade. Nesse cenário, a educação ambiental emerge como uma ferramenta essencial para promover a conscientização e a ação ambiental desde a infância. A integração de conceitos de sustentabilidade no currículo escolar é não apenas desejável, mas imprescindível para a formação de cidadãos críticos, conscientes e responsáveis,

capacitados a contribuir efetivamente para a preservação do meio ambiente. Segundo Silva *et al.* (2020), a educação ambiental é crucial para transformar os alunos em pensadores críticos, que compreendem as questões ambientais e estão preparados para mitigar impactos e buscar soluções alternativas para os problemas que enfrentamos.

Além disso, a educação ambiental expande os conceitos de sustentabilidade e aumenta a consciência ambiental, promovendo o desenvolvimento sustentável ao instilar um senso de responsabilidade nas pessoas (Viana *et al.*, 2020). Para incentivar práticas responsáveis e sustentáveis, é vital que a educação ambiental faça parte do cotidiano desde os primeiros anos, ajudando a formar hábitos e atitudes que preservem a qualidade do ambiente em que vivemos (Oliveira; Silva, 2019).

Nesse contexto, a educação ambiental nas escolas desempenha um papel fundamental na construção de uma cultura de sustentabilidade, ao fornecer aos estudantes o conhecimento e as habilidades necessárias para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos. Esta revisão bibliográfica tem como objetivo avaliar a eficácia de diferentes práticas de educação ambiental, com foco especial nos programas implementados em escolas brasileiras. Ao analisar estudos de caso e pesquisas de artigos científicos, este estudo visa identificar a importância e os impactos das iniciativas de educação ambiental na conscientização e no comportamento sustentável dos alunos.

2. METODOLOGIA

Este estudo emprega uma metodologia de revisão bibliográfica, com foco específico nas Práticas de Educação Ambiental e Sustentabilidade, visando entender como abordam programas de educação ambiental em escolas brasileiras.

A pesquisa utiliza o modelo teórico de estado do conhecimento, que envolve uma análise sistemática da literatura existente sobre um tema específico dentro de um período de tempo definido (Morosini, 2015). Esta metodologia foi selecionada para abordar a questão de pesquisa: "Qual a importância e benefícios das Práticas de Educação Ambiental e Sustentabilidade?"

Para a obtenção de dados, foi realizada uma busca na base de dados do Portal de Periódicos da CAPES em julho de 2024. A pesquisa utilizou um conjunto específico de termos ("Práticas de Educação Ambiental" AND "Educação Ambiental" AND "Sustentabilidade"), resultando inicialmente em trinta e nove documentos. Foram aplicadas restrições de data, limitando os documentos publicados entre 2016 e 2024, a fim de garantir o acesso às informações mais atualizadas.

Após essa triagem inicial, foram selecionados documentos de acesso aberto e revisados por pares, totalizando seis artigos disponíveis para uma análise mais detalhada. A leitura preliminar desses artigos permitiu avaliar sua relevância para a questão central do estudo, resultando no descarte de um artigo que não se enquadrava no tema investigado.

Ao final do processo de filtragem, cinco artigos, todos em português, foram selecionados. O estudo desses artigos examinou diversos aspectos das práticas de educação ambiental e sustentabilidade, incluindo a implementação de programas escolares sustentáveis, a percepção ambiental dos estudantes, a influência de hábitos de consumo sustentável e a formação de uma consciência ambiental crítica e responsável entre alunos e professores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos selecionados para esta revisão estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 – Artigos, país e temática central

Nº	Referência	País	Temática central
1	LEITE et al.. Hábitos de consumo sustentáveis e consciência ambiental influenciam a intenção de compra de produtos ecológicos? Um estudo com professores de instituições públicas do Piauí. 2021.	Brasil	A importância da educação ambiental e da sustentabilidade no contexto educacional e social
2	OLIVEIRA; SILVA. Educação ambiental na sociedade atual: Uma experiência na rede escolar. 2020.	Brasil	A implementação e o impacto da Educação Ambiental na rede pública de ensino,
3	SANTOS et al.. Logística reversa como instrumento de sustentabilidade ambiental em uma escola pública. 2021	Brasil	Educação ambiental e práticas de sustentabilidade
4	SILVA et al.. A sustentabilidade e o Desenvolvimento do Programa Dinheiro Direto na Escola- Escolas Sustentáveis, em Aracaju, Sergipe. 2020.	Brasil	A importância da sustentabilidade e da Educação Ambiental no contexto do Programa Dinheiro Direto na Escola - Escolas Sustentáveis em Aracaju, Sergipe.
5	VIANA et al.. Percepção ambiental de estudantes do ensino médio de uma escola do sul do estado do Amazonas. 2020.	Brasil	Percepção Ambiental dos Estudantes do Ensino Médio

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados da análise indicam que os produtos educacionais apresentam uma As práticas de educação ambiental e sustentabilidade são fundamentais para o desenvolvimento de uma consciência ecológica nas escolas, envolvendo não apenas os alunos, mas também professores, pais e a comunidade. A integração contínua da educação ambiental no currículo escolar é essencial, pois permite que os alunos discutam questões ambientais de forma regular e aprofundada, levando-os a se tornarem cidadãos mais conscientes e responsáveis (Silva *et al.*, 2020). Isso é particularmente importante em um contexto onde o uso de termos como "sustentabilidade" e "desenvolvimento sustentável" tem se tornado cada vez mais comum, refletindo a preocupação crescente com os problemas ambientais (Leite *et al.*, 2021).

Para que a educação ambiental seja eficaz, é fundamental que as escolas adotem uma comunicação eficiente entre a administração e o corpo docente, juntamente com um planejamento adequado e recursos financeiros. Essa colaboração deve incluir a formação contínua dos professores, que desempenham um papel crucial como ecocidadãos, incentivando práticas de consumo consciente entre os alunos e a comunidade escolar (Silva *et al.*, 2020; Leite *et al.*, 2021). Ao se conscientizarem da importância da conservação dos recursos naturais, os alunos podem transformar suas ações diárias em práticas que favorecem o desenvolvimento sustentável (Viana *et al.*, 2020).

A educação ambiental, quando incorporada de maneira sistemática e contínua nas instituições educacionais, não apenas enriquece o conhecimento dos alunos sobre o meio ambiente, mas também os capacita a tomar decisões informadas em prol de um futuro mais sustentável. O fortalecimento de uma cultura de consciência ambiental nas escolas é, portanto, um passo crucial para garantir um desenvolvimento equilibrado e responsável da sociedade em relação ao meio ambiente.

Os estudos revisados indicam que a educação ambiental nas escolas tem um impacto significativo na percepção dos alunos sobre questões ambientais. O Artigo 4, por exemplo, demonstrou eficácia ao integrar práticas sustentáveis no ambiente escolar. Criado em 2013, esse programa visa transformar as escolas em espaços que educam para a sustentabilidade, fornecendo recursos financeiros para adaptar o espaço físico, o currículo e a gestão escolar com base em princípios de sustentabilidade socioambiental.

Além disso, o Artigo 5 revela que uma pesquisa realizada com estudantes do ensino médio no sul do Amazonas mostra que os alunos reconhecem a importância do meio ambiente em suas vidas diárias e consideram a escola um agente crucial no desenvolvimento da educação

ambiental. O Artigo 1, por sua vez, foca em professores de instituições públicas do Piauí e destaca que hábitos de consumo sustentável e consciência ambiental influenciam diretamente a intenção de compra de produtos ecológicos. Observou-se que professores que valorizam o consumo de produtos saudáveis e se preocupam com os limites de produção, consumo e crescimento demonstram maior intenção de adquirir produtos ecológicos, evidenciando a importância de incorporar a educação sobre consumo sustentável nos currículos escolares.

O Artigo 2 enfatiza a relevância de integrar a educação ambiental durante esta fase crucial do ensino. A escola desempenha um papel fundamental como uma rede potencializadora de informações, onde pequenas iniciativas ambientais podem gerar grandes impactos. Durante os encontros com os alunos, diversas práticas de atividades interativas foram realizadas. O primeiro encontro incluiu uma palestra sobre meio ambiente e uma dinâmica de dança das cadeiras, simbolizando a degradação dos recursos naturais. No segundo encontro, o foco foi o lixo e os 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), seguido de uma oficina para confeccionar o brinquedo "vai-e-vem" com garrafas PET. O terceiro encontro enfatizou a importância da água, com a criação de porta-trecos a partir de materiais reciclados. No quarto encontro, os alunos participaram de uma visita ao Parque Municipal Fazenda da Soledade, onde aprenderam sobre preservação. No quinto encontro, discutiu-se o "caminho do lixo", e os alunos confeccionaram o boneco "Cuca Verde" utilizando materiais reutilizados. O sexto encontro culminou em um concurso de histórias em quadrinhos e desenhos com temas ambientais.

Por fim, o Artigo 3 enfatiza que a adoção de práticas sustentáveis, como a logística reversa, não só cria um ambiente mais saudável, mas também contribui para formar cidadãos capazes de impactar positivamente uma sociedade que, muitas vezes, explora os recursos naturais de maneira irresponsável. A gestão adequada de lixo eletrônico, por meio de iniciativas de logística reversa, desempenha um papel crucial na prevenção da poluição ambiental e na promoção de uma gestão responsável de resíduos nas escolas e comunidades. Ao integrar práticas sustentáveis nos currículos educacionais, as instituições capacitam os alunos a se tornarem defensores da proteção ambiental. Além disso, a educação ambiental e a reutilização de materiais reciclados são fundamentais para minimizar problemas ambientais e formar indivíduos críticos, comprometidos com a preservação do meio ambiente.

Complementando essas constatações, observa-se que os artigos revisados não apenas destacam o impacto positivo da educação ambiental nas escolas, mas também enfatizam a necessidade de um compromisso contínuo das instituições educacionais em promover práticas sustentáveis de maneira prática e contextualizada. Esse esforço deve ser entendido como um

processo dinâmico, onde a teoria e a prática se integram, incentivando alunos, professores e a comunidade escolar a participarem ativamente na construção de uma cultura de sustentabilidade.

A utilização de atividades interativas, como oficinas e projetos ambientais, associada à formação de professores, fortalece essa rede de aprendizado e conscientização, resultando em uma sociedade mais preparada para enfrentar os desafios ambientais do futuro. A continuidade dessas iniciativas, alinhadas a políticas públicas e programas educativos eficazes, torna-se, portanto, essencial para o desenvolvimento de uma educação ambiental sólida e transformadora, capaz de gerar impacto duradouro tanto no contexto escolar quanto na sociedade em geral.

4. CONCLUSÃO

A educação ambiental deve ser incorporada de maneira sistemática e contínua nas instituições educacionais, pois enriquece o conhecimento dos alunos sobre o meio ambiente e os capacita a tomar decisões informadas em prol de um futuro mais sustentável. O fortalecimento de uma cultura de consciência ambiental nas escolas é um passo crucial para garantir um desenvolvimento equilibrado e responsável em relação ao meio ambiente.

Os estudos revisados indicam que a educação ambiental tem um impacto significativo na percepção dos alunos, formando cidadãos comprometidos com a sustentabilidade e a gestão responsável dos recursos naturais. Portanto, é fundamental que as escolas adotem estratégias que integrem a educação ambiental em seus currículos, promovendo práticas sustentáveis e envolvendo toda a comunidade escolar nessa importante missão.

A implementação de programas educativos focados em sustentabilidade nas escolas brasileiras tem mostrado resultados positivos na formação de uma mentalidade ecológica entre os alunos, preparando-os para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos. Tais programas não apenas elevam a conscientização sobre questões ambientais, mas também promovem uma mudança de comportamento, influenciando diretamente as atitudes cotidianas dos estudantes, como o consumo consciente e o descarte adequado de resíduos. Além disso, essas iniciativas são capazes de transcender o ambiente escolar, estimulando o envolvimento da comunidade e das famílias no processo de educação ambiental. Atividades interativas e projetos práticos, como hortas escolares, reciclagem de materiais e o uso de energia renovável, criam oportunidades para que os alunos experimentem diretamente as vantagens da sustentabilidade, consolidando um aprendizado que vai além da sala de aula.

Em suma, este artigo enfatiza a necessidade de reforçar a educação ambiental e as

práticas de sustentabilidade nas escolas, visando formar cidadãos engajados e responsáveis, prontos para contribuir para um futuro mais equilibrado e sustentável.

A educação ambiental deve ser vista como um eixo central no currículo escolar, não apenas como um complemento. É fundamental que gestores educacionais e formuladores de políticas públicas compreendam a importância de um planejamento contínuo e da alocação de recursos adequados para garantir a eficácia e a longevidade desses programas.

Além disso, a articulação com políticas de âmbito nacional e internacional, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), pode fortalecer ainda mais a base dessas iniciativas, promovendo uma educação que forma cidadãos globalmente conscientes e preparados para enfrentar as complexidades do século XXI.

Dessa forma, ao integrar práticas pedagógicas inovadoras e consistentes, as escolas podem se tornar verdadeiros agentes de transformação, desempenhando um papel fundamental na construção de uma sociedade ambientalmente responsável. O ambiente escolar, quando bem direcionado, pode ser um espaço de disseminação de valores essenciais para a construção de um futuro sustentável e o respeito ao meio ambiente, formando indivíduos preparados para cuidar do planeta. A continuidade dessas ações, associada ao apoio institucional, é essencial para garantir que as próximas gerações sejam capazes de promover e defender um futuro mais sustentável, assegurando o equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação do meio ambiente.

REFERÊNCIAS

LEITE, G. de O.; SILVA, CRM da; OLIVEIRA, LVC; FONTENELE, RES. Hábitos de consumo sustentáveis e consciência ambiental influenciam a intenção de compra de produtos ecológicos? Um estudo com professores de instituições públicas do Piauí. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 10, n. 4, p. e35410414271, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i4.14271.

MOROSINI, M. C. (2015). Estado de conhecimento e questões do campo científico. *Educação*, 101-116.

OLIVEIRA, VA de; SILVA, PCA da. Educação ambiental na sociedade atual: Uma experiência na rede escolar. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 8, n. 4, p. e3084882, 2019. DOI: 10.33448/rsd-v8i4.882.

SANTOS, A. dos; MESQUITA, A. do N. S.; CARACIOLO, M. C. de M.; COSTA, V. S. de O. Logística reversa como instrumento de sustentabilidade ambiental em uma escola pública. **Educação**, [S. l.], v. 46, n. 1, p. e54/ 1–19, 2021. DOI: 10.5902/1984644442622.

SILVA, M. de O.; PASSOS, J. K. F.; CARVALHO, D. O.; OLIVEIRA, C. C. da C.; COELHO, A. S. A sustentabilidade e o Desenvolvimento do Programa Dinheiro Direto na Escola- Escolas Sustentáveis, em Aracaju, Sergipe. **Educação**, [S. l.], v. 45, n. 1, p. e99/ 1–27, 2020. DOI: 10.5902/1984644439187.

VIANA, Álefe L.; SANTOS, RM da S.; OLIVEIRA, AB de.; SILVA, NM da; LINS NETO, NF de A.; NEVES, RKR; SILVA, CCI da; SOUZA, ACB de. Percepção ambiental de estudantes do ensino médio de uma escola do sul do estado do Amazonas. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 12, pág. e38691211299, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i12.11299.